

A „Borisz Godunov-szüzsé”: történet(és)írás

Az autoritatív elbeszéléstől a művészi szkepszisig: Karamzin, Puskin és Muszorgszkij feldolgozásai

Az orosz történetírásban hagyományosan szmutá-nak, „zavaros időszaknak” nevezett évtizedek¹ három legmarkánsabb, művészi szempontból a legerőteljesebb feldolgozásának² mindegyike különböző szemléletet és műfajt képvisel, ám egy dologban mindannyian egyek: a kérdéses időszak adekvát elbeszélésére illetőleg megjelenítésére Borisz Godunov cár uralkodói pályáját és e pálya kontextusát – röviden a „Borisz Godunov-szüzsét” – választották a legalkalmasabbnak. A „Borisz-szüzsének” Oroszországban a XIX. század első évtizedeiben két, az orosz irodalom további fejlődését meghatározó módon befolyásoló változata született. Az egyiket (ez Oroszországban a téma legelső irodalmi feldolgozása volt), az Orosz Imperátor Udvari Történetírója, Nyikolaj Karamzin tizenhárom kötetes történeti munkájának, *Az orosz állam történetének* utolsó előtti kötete tartalmazza. A másik változat Alekszandr Puskin első színpadra írt alkotása, a *Borisz Godunov* című „romantikus tragédia”.³ A Borisz Godunov-történet említett feldolgozásai pedig inspiráló pretextusai voltak a témát az 1860-as évek végén ill. a -70-es évek elején⁴ az operaszínpadra helyező Muszorgszkij-operának.

Cikkemben arra a kérdésre keresem a választ, hogy értelmezhető-e műfajpoétikai szempontból definitív közösség a Karamzin—Puskin—Muszorgszkij szerzőhármás Borisz Godunov-feldolgozásai között, és ha igen, akkor mi fogja össze ezeket a feldolgozásokat egy történetté. Egyelőre tételezzük fel, hogy egy ilyen „történet” létezik – és tételezzük fel azt is,

¹ A modern történettudomány *сму́та* vagy *смутное время* névvel általában a Borisz Godunov trónra lépésétől (1598) az első Romanov megkoronázásáig (1613) terjedő korszakot illeti, jóllehet a *szmuta* kezdetét illetően megoszlanak a vélemények: van, aki 1591-től, Dmitrij cárevics, Rettenetes Iván legkisebb fia halálától, van aki Rettenetes Iván halálától, 1584-től számítja a „zavaros idők” kezdetét. Ld. erről: Heller (1996): 249-252. ill. 164-210., valamint Szkrinnyikov (1997): 240-308. Az orosz történelemben még a 17. századi egyházszakadás és a sztreleclázadások kora (a *Hovanscsina* témája) is minden tekintetben „megfelel” a *szmuta* elnevezés támasztotta követelményeknek (az opera I. felvonásában Saklovitij feljelentésében is előfordul ez a szó: „А станет *сму́та* на Руси...” [Zavaros időszak köszönt Oroszországra]. A 20. század politikai szótárában újra felbukkan ez a szóhasználat: „szmutának” nevezték az 1917-es bolsevik forradalmat követő időszakot, de a '80-as évek második felét is, amikor megindult a Szovjetunió szétesése. Emlékezetes még, hogy az 1990-es évek első felének orosz publicisztikájában Borisz Jelcin államelnökségét hasonlították a „szmutához”, őt pedig egyenesen „Borisz cárnak” titulálták.

² Ugyancsak a „zavaros idők” a témája Schiller *Demetrius* c. töredékes drámájának, csakúgy mint az orosz történelmi színművet feltámasztó Alekszej Tolsztoj drámatrilógiája, az 1866 és 1870 között keletkezett *Rettenetes Iván halála*, *Fjodor Ivanovics cár*, *Borisz cár* c. drámaciklus. Sem ez a trilógia, sem Schiller drámája műfajpoétikai szempontból nem képviseli a puskin történelmi dráma folytatását. (Az utóbbi már csak erősen töredékes volta folytán sem vonható be érdemben a „Borisz-szüzsé” interpretációjába.)

³ Puskin 1825 novemberében, nem sokkal a dekabrista felkelés előtt fejezte be a *Borisz Godunov*-ot, de a darab először csak 1831-ben jelent meg nyomtatásban. A költő a száműzetésből 1826-ban történt visszatérése után többször is felolvasta művét ismerősei körében, ám színpadon a darabot először csak jóval a halála után, 1870-ben mutatták be.

⁴ A *Borisz Godunov* opera két autentikus szerzői változatban létezik. Az első változat az 1869 decemberében befejezett ún. *ős-Borisz*, melyet 1871 februárban a pétervári Mariinszkij Színház igazgatósága elutasított. A gyökeresen átdolgozott változatot 1874. január 27-én mutatta be a Mariinszkij Színház. A két változat radikálisan különbözik egymástól; e különbség mibenléte és az, hogy ez miként jelenik meg a – valóságos, vagy feltételezett (eszményi) – zenei színpadon, a Muszorgszkij-szakirodalomnak az egyik „kérdések kérdése” (ld. Taruskin (1992) 201-209., Emerson-Oldani (1994) 67-90., Brown (2002) 117-139.). A vita (olykor inkább spekuláció) egyébként nem arra fókuszál, hogy a két szerzői változat közül melyik az irányadó (az „ős-Borisz” csak elvétve jelenik meg az operaszínpadokon), hanem arra, hogy az átdolgozással járó húzásokat tiszteletben kell-e tartani mint a szerzői akarat megnyilvánulásait, s ha igen, ez a tisztelet meddig terjedjen.

hogy ezt a történetet nem egyedül az őt alkotó egyes elbeszélések közös tematikája tartja egyben; ekkor, ha a „Borisz-szüzsének” nevezett történetünket metaforikusan egy napnak fogjuk föl, ez a nap az autoritativ elbeszélés pillanatával kezdődik (Karamzin narratívája), delelője a váratlanság-fragmentáltság poétikája (Puskin tragédiája), leáldozása végül a személyiség széthullása poézisének nagyszabású művészi kísérlete⁵ (Muszorgszkij operája). Részben terjedelmi, részben koncepcionális okokból ebben a cikkben elsősorban Puskin tragédiájára fogok koncentrálni és arra, hogy Puskin miképpen lép dialógusba a karamzini historiográfiával.

Karamzin a Felvilágosodás-kori történetírás keresett, szkeptikus és némiképp fatalista felülvizsgálatával a historiográfia körüli régi vitában – retorika kontra „objektív” tudományos leírás – egyfajta köztes álláspontra helyezkedett, amennyiben a két aspektus egyesítésével egy olyan új típusú történetírást kívánt létrehozni, ami egyszerre volt „igaz” és elfogult, a kor mércéjével mérve tudományos szempontból megbízható és egyben „olvasmányos” is. *Az orosz állam története* abban az időszakban keletkezett, amikor a történeti ábrázolásban addig döntő szerepet vivő retorikai hagyomány megszakadt (ez lényegében már a XVIII. század második felében megtörtént), és amikor – Karamzin historiográfusi fellépésével nagyjából egy időben – kialakulóban volt a professzionális, a tudományos történeti gondolkodás, vagyis a történetírást mindinkább kezdte felváltani a történettudomány. A történetírás műfajának e háttérbe szorulása értelemszerűen magával vonta mindenfajta fikcionális elem kiszorulását – sőt szinte „kitiltását” – a historiográfiai munkákból. Az erőteljesen retorizált (a „belső”, az olvasót megszólító retorikával operáló) karamzini historiográfia a maga korában félig-meddig anakronisztikus jelenségnek számíthatott: az egyes kötetekhez csatolt, gondosan archivált *Megjegyzésekben* feltüntetett roppant tömegű adatolt dokumentum és a főszövegben elbeszélte történetekbe beágyazott lélektani és morális indítékok összességében sajátosan dualisztikussá szervezik *Az orosz állam történetét*. Karamzin valóságos jelentőségét azonban – és nem egyedül az övét, hanem ama történetírói hagyományét, amelynek ő maga is bevallottan adósa volt, ti. a görög-római tradíciót – ma a történetírás versus történettudomány vita ingájának vissza-visszalengeni kezdő mozgása világítja meg. Napjainkban ui. mintha a XVIII. század vége–XIX. század eleje óta hegemoniát élvező antiretorikus hagyomány ellen irányuló fordulat érlelődne a történettudomány önértelmezésében: „A retorika irányába tett fordulat a történeti tudás narratív struktúrájába való azon belátáson alapszik, melyet az analitikus történetfilozófia dolgozott ki.”⁶

Témánk szempontjából különös jelentősége van annak, hogy a „Borisz-szüzsé” mindhárom említett feldolgozását *sui generis* az – írás útján kanonizált – hagyomány generálja. A kérdés itt az, hogy mi történik a hagyománnyal, amikor a tradíció rögzített (írással) formát nyer. A szóbeliség—írásbeliség dichotómiának mint elsődleges kultúra-interpretációs tényező

⁵ Alekszandr Szolzsenyicin a *GULag-szigetvilág* műfaját „kísérletként”, „művészi-tudományos kísérletként” határozta meg (опыт художественного исследования). Nem lehet nem észrevenni a szolzsenyicini definícióban a lezáratlanságra törekvés szándékát, nemkülönben az áthallást az „an essay at an ...” kezdetű címmel induló írásművekre.

⁶ Rüsen (1999), 40.

fontosságára már a fiatal Nietzsche is felhívta a figyelmet baseli egyetemi előadásaiban.⁷ Nietzschének a szóbeliség—írásbeliség szembeállítására (valójában az orális felől az írott irodalomhoz vezető út történeti modellezésére) épülő irodalomtörténeti alapvetését jó félévszázaddal később Olga Frejdenberg bontja majd ki és rendezzi egységes műfajelméleti koncepcióba.⁸ „A szó története elválaszthatatlan a szubjektumképződés történetétől. A szó szemantikai története párhuzamos az emberi önmegértést szolgáló szövegképzés eszközrendjének kialakulásával: mítosz, szertartás, vallás, népköltészet, költészet, próza, tudomány. Ezt fejt ki [...] Frejdenberg a görög klasszikus hagyomány alapján [...]. A morfológia szintaktikai szemléletét a történeti szemantika morfológiai szemlélete váltja le.”⁹

Amióta a „történelmet” megörökítik – vagyis a történetírás megszületése óta –, mindig kemény harc folyt és folyik e megörökítés fölötti ellenőrzés megszerzéséért: mindegyik történeti korszak rendre kisajátítja a maga számára a róla szóló történetírást. Az irodalomnak mindig is léteérdeke volt, hogy tisztázza önnön viszonyát a *hagyományhoz*, és éppen a történetírás az a műfaj, amely az irodalomnak erre a problémájára kínál hermeneutikai választ, amikor szelektálás révén – történeti – hagyományt alkot, értelmezi azt és kánont hoz létre belőle, hogy majd a történetíró-utódok ehhez a hagyományhoz képest artikulálják, határozzák meg önnön alkotói pozíciójukat.

Karamzin olvasójának a figyelmét nem kerüli el a jellegzetes elbeszélői nézőpont és dikció: ez a fajta narratív státusz nem annyira Thukydidesz szikárnak ható, szenvedélyes és kíméletlen logikával végigvitt „többszólamú retorikájára” emlékezteti olvasóját, mint inkább – az elbeszélés bizonyos pontjain – Tacitus pszichológiai elemzéssel kevert erkölcsrajzra épített narrációjának komor, olykor keserű tónusú történelmi pátoszára. Ha összehasonlítjuk Karamzin és Puskin „történéseit” – *Az orosz állam története* elbeszélőjét és a *Borisz Godunov*-dráma krónikás-szerzetését –, azt találjuk, hogy némelyik vonásában Pimen feltűnő analógiát mutat a historiográfus Karamzinnal. (Persze nem a szüzsét generáló „felbujtóként”, hanem mesemondó-logográfusként, erkölcsfilozófusként *játszva el* az „orosz historiográfia atyjának” szerepét.)

Puskin történelmi tragédiájában a karamzini pretextus egyik meghatározó elemének számító *történelmi pátosz* szisztematikus dekonstrukciójával állunk szemben. Az egyes jelenetek elrendezésének módja a költő ironikus és szkeptikus attitűdjéről tanúskodik. A politikai-hatalmi küzdelemben résztvevők dikciójának a pátosza hamissá válik a darab *poiészis*ének a tükrében, minélfogva e szereplők megnyilatkozásait eleve szkepszissel kell hogy fogadjuk. A darabban egyetlen jelenet van, amelyik *nem ezen* a szinten dekonstruálódik: ez Pimen és Grigorij jelenete a kolostorban. Pimen alakjában Puskin mintha a historiográfus és a történetíró emléke előtt tisztelegne – kérdés, hogy Karamzin vagy esetleg *Az orosz állam története*nek lapjain hivatkozott elődök (Livius, Tacitus és a többiek) emléke előtt? A költő a Csudov-kolostor krónikásának alakjában alighanem *a történetírásnak mint műfajnak* állít emléket. A két elnevezés – historiográfus ill. történetíró – felfogásunkban lényegi különbséget takar, ami a *Borisz Godunov*-szüzsé sui generis eltérő feldolgozásai közötti választóvonalra utal. A Tacitus művészi hitvallásaként számon tartott, ám a római történetíró komor

⁷ Nietzsche (1998)

⁸ Frejdenberg (1936)

⁹ Kovács (1999)

szenvedélyének áldozatul eső, utóbb a puskinsi történelmi tragédia művészi perspektívájában új életre támadó történetírói alapelv, a *sine ira et studio*¹⁰ szövegszerűen, költői allúzió formájában jelenik meg Grigorij monológjában a kolostorjelenetben. Puskin mintha analógiát vonna Karamzin és Pimen között: valamilyen formában – kimondva-kimondatlan – mindkét historiográfus Tacitus követőjének vallja magát. Puskin ezt a különös (felerészben persze saját maga által előidézett) állapotot billenti vissza a krónikairó Pimen figurájának különös felépítésével, azaz a Pimen-figura dekonstrukciójával egyidejű újra-felépítése révén, a tacitusi irányba elindított alak lebontásával és másfelé terelésével.

A kolostorjelenetet exponáló, Pimen és Grigorij szájából elhangzó monológok szövegelemzése megmutatja, hogy a karamzini historiográfia Puskin által végrehajtott költői transzformációja – másszóval a karamzini narráció *poétikus* kezelése – a záloga annak, hogy a historiográfia mélyéről, mint Aphrodité a habokból, felmerüljön az *újra megírt történet*. Grigorij monológjának három utolsó sora – „Nyugodtan néz igazra s bűnösökre, / A jót s a rosszat egykedvűn veszi, / Nem tudja, mi a részvét és harag.” – egyértelmű utalás Tacitus emlékezetes történetírói ars poeticájára az *Évkönyvek* első könyvének első fejezetéből: *sine ira et studio*. Puskin a remekül elrendezett hármas párhuzam révén Grigorijjal kibontatja a tacitusi elvet: az antonimpárok az idézet első és utolsó sorában a verssor végén, a középső versornak az élén állnak. Pimennek mind az alakja, mind a dikciója eltéveszthetetlenül visszhangozzák a tacitusi mű első könyve első fejezetének zárómondatát: „*Inde consilium mihi pauca de Augusto et extrema tradere, mox Tiberii principatum et cetera, sine ira et studio, quorum causas procul habeo.*”¹¹ Pimen monológjában az idézett latin szöveg első fele (Inde ... tradere) visszhangzik, majd Grigorij monológjának utolsó három sorában mintha a latin mondat második fele villanna fel (sine ... habeo). A Tacitus művészi hitvallásaként számon tartott, ám a római történetíró komor szenvedélyének áldozatul eső, utóbb, mint látni fogjuk, a puskinsi történelmi tragédiában a művészi perspektíva rendezőelvéként új életre támadó *sine ira et studio* szövegszerűen, költői allúzió formájában jelenik meg Grigorij monológjában, melynek utolsó sora a tacitusi kifejezés szinte szó szerinti fordítása. Utalásos formában a *quorum causas procul habeo* vonatkozó mellékmondat is „megtalálható” Pimen történetbölcseletében, abban, ahogy az általa rögzített múltbeli eseményekhez viszonyul. Pimen, tanítványával együtt, itt azt sugallja, hogy ő senkivel szemben sem *elfogult* („sine studio”). Ő, mint az események megörökítője, magasan e megörökített események fölött áll, így biztosítva a maga számára azt a távoli nézőpontot, ahonnan jól belátja, „ami elmúlt, elvonul előttem, / ... / Hullámot hányva, mint az Óceán.” *Ami elmúlt, elvonul előttem* – ez kétségkívül Pimen különleges státuszára utal, amit, mint az imént láthattuk, a Grigorij-monológ „tacitusi” lezárása még inkább nyomatékosít. Csakhogy a darab olvasójában/nézőjében e helyen formálódó Pimen-figurával nemsokára *ugyanaz* történik, mint az *Annales* első fejezetében a „sine ira et studio” prepozíciós szerkezetben megfogalmazott írói hitvallással. Tacitus művében az elfogulatlanság és a haragtól való tartózkodás e tömören exponált kifejezését éppen a *harag és az elfogultság* tördeli szét – ti. a *történetíró haragja és*

¹⁰ „harag és részrehajlás nélkül” – Borzsák István ford.

¹¹ „Ezért az a szándékom, hogy Augustusról keveset mondok el, csak uralkodása legvégét, majd Tiberius principátusát és a többiét, harag és részrehajlás nélkül, mivel egyikre sincs okom.” (*Évkönyvek* I/1., Borzsák I. ford.)

elfogultsága. Akárcsak Puskinnál: az először a Pimen sugallta, majd a Grigorij-monológban explicitté tett krónikási pártatlanságot – mi több, szenvtelenséget – a Pimen-nagymonológ végén visszatérő kulcsszó, a „harag” kérdőjelezi meg („megharagítottuk az istent” [прогневали мы бога]). E leheletfinom allúzió a legelső tanú arra a *haragra és elfogultságra*, amit a *történetet író* Pimen krónikája hőse, Borisz Godunov iránt táplál. E nem direkt szemantikai megfelelésként ható motivikus rekurrencia (гнева > прогневали мы бога) költői erejének a forrása éppen az allúzió „nem-tökéletes” voltában rejlik. Grigorij Pimen haragjáról (ill. annak hiányáról) beszél, Pimen azonban nem a saját, hanem Isten haragját emlegeti, aminek kiváltói közé, legalábbis grammatikailag, saját magát is odasorolja („magunkra haragítottuk Istent”). A motivikus ismétlődés igazi jelentőségét szövegbeni pozíciója világítja meg: a „Прогневали мы бога...” kezdetű mondat a nagy Pimen-monológ lezárása, és egyben Grigorij felbujtásának első, „kézzelfogható” jele. Pimen Grigorijhoz intézett nagy monológjának elsődleges szemantikája a lázongó novícius lecsillapításával függ össze. Csakhogy Pimennek az „ördög gyötörte”, a „kamasz éveitől cellákban hányódó szegény barát” megvigasztalására elbeszélte története ugyan valóban „az Úr kolostorában” játszódna, ám főszereplői mind *evilági uralkodók* (a krónikás így vezeti be a „szent” történeteket: „Gondolj, fiam, a nagy cárokra kissé...”). Pimen két „nagy cár” szerzetessé avatását beszéli el, IV., „Rettenetes” Ivánét, ill. fiát, Fjodor cárát. A *harmadik cár* története helyett, amit itt várnánk, egy rövid, *haragtól* izzó jeremiáda következik:

Cárunk ilyen nem lesz soha,
 Ó, iszonyú, sosem látott csapás!
 Magunkra hívtuk¹², bűnösök, az Istent!
 Cár gyilkosát tettük fejedelemmé
 Magunk felett.

Grigorij elérte a célzást (azonnyomban „Dimitrij cárevics halála felől” érdeklődik), s ezzel végeredményben zöld utat kap a harmadik cár szerzetessé avatásának története is. Ez a történet, most már tudjuk, nemhogy nem „marad ki” a pimeni elbeszélések sorából, hanem éppenséggel a legeslegfontosabb történetté válik – nem pusztán a krónikás, hanem most már a költő kezében is. Hozzá kell tenni még, hogy a pimeni sugalmazásnak a „puszta”, közvetlen felbujtásnál van egy mélyebb, a dráma egészének szüzséfejlődését modelláló motivikus párhuzamra alapozott rétege is. Borisz Godunov uralkodó-elődei, meséli Pimen, haláluk előtt kolostorba vonultak, ahol rendkívüli és csodás események kísérték szerzetessé avatásukat. Az elbeszélő ezen a ponton azonban egyfajta cezúrát, sőt lacunát helyez el: ahelyett, hogy a hallgató „természetes várakozásának” megfelelően továbbszövé a történetet (aminek innentől Borisz Godunovról „kellene” szólnia), egy pillanatra mintha „kivárna” és az elbeszélésben soron következő cárnak, történet helyett, mindössze egy erősen dehonesztáló célzást juttat. Az így keletkezett hiátus feszültséget, izgalmi állapotot indukál a történet hallgatójában, aki most már e hiány mihamarabbi betöltését sürgeti. „Mi lesz hát a folytatás?” – kérdi e ponton nemcsak Grigorij, de a darab olvasója (nézője) is – azaz nemcsak Pimen, hanem Puskin

¹² Sajnos a magyar fordításban a kulcsfontosságú szó, a „harag” (az eredetiben *прогневали*, „megharagítottuk”) elsikkad.

(elbeszélésének) hallgatója is. A fiatal szerzetes „nyugalmát felkavaró pokoli lázképét” és panaszos lázadását csillapítandó adott pimeni *intelem* (*mire* is „int”?...) a cárok szerzetessé válásának útjára figyelmeztet, ami az orosz uralkodókat várja életük végén.¹³ Ennek megfelelően az éppen trónon lévő Borisz Godunovból is *egyszer* szerzetes válik majd... Pimen tehát nem egyszerűen felbuztatja Grigorijt, hanem az eljövendő személycserére való utalás révén a dráma szüzséfejlődésének mintegy a modelljére mutat rá: a cárból szerzetessé versus szerzetesből cárrá válás dramaturgiájára, ami a darab hősei számára mintegy kijelöli a „virtuális színpadot”.¹⁴

Mindent egybevetve, nehéz tehát elhinnünk, amit belépő monológja végén Grigorij állít, hogy ti. Pimen „nem tudja, mi a részvét és harag”. Puskin ezzel talán csak bogarat tesz a fülünkbe (ő maga, ezt fontos megjegyezni, explicit formában sehol sem ássa alá a pimeni objektivitást), ám pontosan ugyanúgy jár el, mint Pimen: ránk, olvasókra (a közönségre) bizza, hogy mit kezdünk ezzel az „információval”, ami valójában sugalmazás és felbujtás. Ami tehát Karamzinnál (és Tacitusnál) még egységes és szétválaszthatatlan volt – a szerző-történetíró és az elbeszélő ekvivalenciája –, az a puskinai „történet-írásban” („-költésben”) már élesen elkülönül egymástól: a darabban szereplő krónikás elveszíti mindentudását, mindenk fölött álló pozícióját és azt mintegy a költőre ruházza, aki ennek a révén nyomban „történet-íróvá” (is) válik – ti. a Borisz Godunovról és a „szmutáról” szőtt *történet autentikus (meg)írójává*. Puskinnál tehát szétválak a krónikáíró (historiográfus) és a szerző (a „történetet író”) szólama: a „*sine ira et studio*” elve többé már nem a krónikás, hanem a költő attribútuma. Így tehát a darab krónikása helyett valójában a költő „előtt vonul el, ami elmúlt, / hullámot hányva, mint az óceán”, aki e sajátos művészi fogás révén krónikása helyett önmagát emeli ebbe a különleges látószöveget biztosító pozícióba.

Karamzin ideologizált történelemolvasata Puskinnál tehát mintha Pimen történelembölcseletében, a krónikás egyes megnyilatkozásaiban köszönné vissza. Itt érhető tetten Puskin költői transzformációs eljárása: elődjét – aki az ő számára eredendően történeti kútfő – nem „követi”, de nem is „veti el”, hanem egy magasabb szinten, a *poétikai transzformáció* szintjén *újrateremtve* építi be történelmi drámájába.

Korábbi kutatásaim során a puskinai dráma kompozíciójának zenei karakterét vizsgálva a darab határkö-jellegére mutattam rá¹⁵ a nyíltszíni drámai összeütközés hiánya folytán a „virtuális színpad” fogalmának a bevezetésével, ahol a „reális színpadon” sohasem találkozó ellenfelek zenei szólamok módjára haladnak el egymás mellett. Ezt a gondolatot folytatva mutattam rá a drámai hős és vele párhuzamosan a drámai műfaj „tévelygéseire” a *regényalak* ill. a *regényi szüzsé* irányában. A téma teljességre törekvő interpretációja aligha kerülheti meg a *megváltás* fogalmát, hiszen a *Borisz-szüzsé* mindhárom vizsgálandó feldolgozásában egy üdvtörténetileg értelmezhető szüzséfejlődés áll a fókuszpontban. Puskinnál a *Borisz Godunov*ban egy fragmentált állapotban (félbe)hagyott megváltástörténetet követhetünk nyomon. Ha a puskinai „romantikus tragédia” poétikai interpretációja során műfajtipológia és megváltás összefüggéséről beszélünk, ez azt jelenti, hogy a megváltás-üdv-történeti tematika

¹³ Pimen elbeszélése IV. Iván megtéréséről valóságos történelmi hagyományra utal: a régi Oroszországban a cárokat életük végén rituálisan szerzetessé avatták.

¹⁴ Mezősi (2003)

¹⁵ Mezősi (2003)

hordozójának a dráma helyett inkább a *regénypróza* mint műfaj képzelhető el. A megváltás-kísérletnek e töredezett kidolgozása is arra int, hogy Puskin történelmi tragédiájában a „klasszikus dráma” és a regény műfaja közötti választóvonalat lássuk. A puskini textus az Istennek Ábrahámmal kötött szövetségétől az Evangéliumokig terjedő, nagy kiterjedésű bibliai konnotációs mező megteremtésével Pimen historiográfusi (de nem autoriális-költői, vagyis: nem *történet-írói*) autenticitását húzza alá. Példaképpen Grigorij „harmadszor [kísértő] átkozott álmának” tüzetesebb szövegelemzése rávilágít a *Borisz Godunov* dráma szüzséfejlődésének „üdv történeti beágyazottságára”. Ez a különös álom felidézi Jézus háromszori megkísértését a pusztában. Grigorij álma pontos mása Jézus egyik kísértésének (amikor ti. a Sátán az evilági hatalommal és gazdagsággal teszi őt próbára), ám a magasból való lezuhanás toposza ezenfelül Lucifer zuhanásának, a „meredek, nagy torony” pedig Babel tornyának a konnotációját emeli még be a szövegbe. Mindez, az álom elbeszélésében fellelhető további bibliai pretextusokkal („pokoli lázkép kavarta fel / az én nyugalmam, az ördög gyötört”) együtt, a *kísértés* toposzának biblikus körülbástyázásával – a Gonosz jelenlétére való többszörös és nyomatékos utalással („átkozott”, „pokoli”, „ördög”) – a bűnbeesés>megváltás>bűnbeesés körforgást exponálja, ami pedig nem egyéb, mint a darab szüzséfejlődése. Az újszövetségi görög nyelvben a „kísértést” jelentő szó, a *peirasmos* „próbát”, „próbatételt” jelent, s az alapszó, a *peiraó* ige eredeti jelentése is „megpróbál, megkísérel vmit tenni”, „próbát tesz vkivel, próbára tesz vkit”, modern kifejezéssel: „tesztel vkit”, „kiugratja vkivel a nyulat a bokorból” stb. Aligha kétséges a „kísértés”, vagy ha tetszik, a „próbatétel” motívumának döntő – mindent eldöntő – szerepe a darabban. A kísértés motívuma ab ovo Ladae nyomon követhető a *Borisz Godunov*ban: a dráma Vorotinszkij Sujszkij általi megkísértetésével indul, amit a Boriszt kísértő népi replikák követnek („nem esdjük tőle ki” stb.), majd a kísértés Grigorij különös, saját elmondása szerint őt háromszor is meglátogató álmában, ill. a Pimenhez intézett panaszolkodása alakjában jelenik meg. A fő kísértés azonban az, ami Grigorijt Pimen részéről éri: a felbujtás. A kísértés-motívum további megjelenései: Sujszkij kísérti-teszteli Puskin bojárt, majd Godunovot, a Bitórló és Marina kísértik egymást, végül Puskin Baszmanovot. Az ártatlanság elvesztése itt is szoros korrelációt mutat a Bűnbeeséssel (Marinát pl. hódolója „kígyónak” nevezi majd a szökőkútjelenet végén). A kísértés tétje tehát, akárcsak a Szentírásban, az érintetlenség, ártatlanság, más szóval a tisztaság, a szüzesség elvesztése. A kísértés, a próbatétel és az ártatlanság vagy tisztaság ilyesfajta összefüggésének talán legnagyobb jelentőségű, az interpretáció előtt nagy perspektívákat nyitó költői megjelenítése a darabban a Pimen és Borisz testamentumai közötti feltűnő analógia: az örökhagyó Pimen, Griska mestereként, élete alkonyán „pompától s az asszonyok álnok szerelmétől” inti tanítványát, és így szól az örökhagyó Borisz intelme (aki annak a Fjodor cárevicsnek a „mestere”, aki az atyai intés elhangzása pillanatában még a Bitórló riválisa): „Aki megszokta, hogy ifjúkorától / Bűnös érzéki élvben elmerüljön, / Férfivá érve zord s vérszomjas az.” Mindezzel párhuzamosan, de fordított irányban a krónikás Pimen alakja mintegy „lebontódik”, a történet írójának a szerepét a figura megalkotójára ruházva, ezzel, mint mondtuk, maga helyett a költőt „avatva” Borisz Godunov történetének egyedül autentikus (meg)írójává.

A *Borisz Godunov* drámában a szüzséfejlődés nagy kérdése tehát a megváltás lehetősége a bűnbeesés után (vö. pl. Paul Ricoeur *Emlékezet—felejtés—történelem* c. tanulmányát¹⁶). A szüzsé fejlődése mintha adekvátan modellezné a bibliai Genezistől a Golgotáig vezető utat (ez azonban nemcsak lineárisan, a darab egészére nézve érvényes, hanem külön-külön a darab egyes szakaszain belül is – nem korlátozódva a különálló jelenetekre). Puskin romantikus tragédiája mint a polifón dráma¹⁷ reprezentánsa az ironikus szerkesztés és a virtuális színpadtechnika által megvalósuló (szcenikus) polifónia révén kifelé mutat a dráma műfajából.¹⁸ (Az ún. polifón dráma sajátosságai a *Hovanscsina* c. Muszorgszkij-operában élnek tovább, melynek belső zenedramaturgiai terét a regresszív kompozíció hozza létre.) Muszorgszkijnak a puskinai pretextust tematikusan követő és azzal dialógusba lépő operája, a *Borisz Godunov* szüzséfejlődése ugyancsak az „üdv történeti beágyazottság” felől ragadható meg és értelmezhető adekvát módon. A részben e meghatározó művészi dialógus eredményeként, részint a zeneszerző egyéb tapasztalatain (személyes élményein és más irodalmi-zenei pretextusokon) átszűrve kikristályosodó operaszerzői koncepciót talán „a személyiség széthullása poézisének” is nevezhetnénk, mint a „Borisz-szüzsé” felszámolására tett *művészi kísérletet*.

A cikk elején ezt a kérdést vetettem föl: vajon a közös tematikán túl értelmezhető-e lényegi kapcsolat, valamifajta belső kohézió a Borisz-történet három vizsgált feldolgozása között? Esetleg olvasható-e a három feldolgozás együttesen *egy történetként*, s ha igen, akkor „minek” a történetét olvassuk? A cikkben fentebb olvasható szövegelemzések nyomán határozottan kirajzolódnak egy műfajpoétikai értelemben vett történet körvonalai, amely így a történet *megírásának a történetévé*, „metatörténetté” válik, a hagyományos történetírást újraélesztő karamzini historiográfia poetizálásának köszönhetően. „Hőse” ennek a metatörténetnek is van, természetesen: a történelmi személyiségbe és az „igazságba” vetett hit sorsa (vagy ha tetszik: *története...*) a 19. századi orosz művészi gondolkodásban. Ez a történet műfajpoétikai történet: hogyan vezet az út a történetírástól a történelmi dráma felé. Bármiféle adekvát beszédmód a modern értelemben vett (lényegében a shakespeare-i *chronicle play* műfaji hagyományaira apelláló) történelmi drámáról mindenekelőtt annak definitív kimondását sürgeti, hogy a szóban forgó műfajt alkotó irodalmi (és zenei) szövegek nem az „ábrázolt” történelmi események valamely aktualizált színre vitelével ekvivalensek. A Puskinnal kezdődő orosz drámai krónika műfaja esküdt ellensége bármifajta moralizálásnak, és ennek megfelelően idegen tőle az úgynevezett „történelmi hűségre” való törekvés „kötelező” (pre)konceptiója is. Nem így *Az orosz állam története*, amelynek szerzője művét az általa képviselt éthosz közvetítőjének, expressis verbis erkölcsi nevelésnek szánta. Karamzinnál az erkölcsi tanulságot a példaértékű uralkodói életrajz hordozza; ez a műfaj és az általa kijelölt keretek nemcsak megfeleltek a szentimentális irodalom kanonizált alkotójának, de teljes mértékben kongruensek is voltak az író történelmi fejlődésről alkotott koncepciójával. Karamzin, történetírói műve tanúsága szerint, az ember erkölcsi és kulturális

¹⁶ Ricoeur (1999)

¹⁷ A „polifón dráma”, vagy „polifón dramaturgia” *A «belső színpad» poétikája – a polifón dramaturgia elve Puskinnál és Muszorgszkijnál* c., megjelenés előtt álló könyvem középponti kategóriája.

¹⁸ Mezősi (2003)

fejlődését a politikai-intézményi progresszió bármely formájánál többre tartotta. Montesquieu történelembölcseletének a hatására Karamzin az erős állam és az osztatlan uralkodói hatalom meggyőződéses híve volt, és az ilyen államok összeomlását az uralkodó zsarnokká válásával magyarázta. E monarchista történelemszemlélettől átitatott koncepció vezérelte Karamzint, amikor *Az orosz állam története* utolsó előtti kötetében kendőzetlenül elítélte Borisz Godunovot. Félévszázaddal később Muszorgszkij veszi majd elő a büntudattól kínzott, az ártatlan áldozat bosszúálló szellemétől halálba hajszott hős romantikus-szentimentális toposzát, hogy – sajátos módon transzformálva – operájának centrális problémájává tegye. Karamzin és Puskin egyaránt íróként szemlélik a történelmet, sőt mindketten az általuk művelt irodalmi műfaj úttörői. A *Borisz Godunov*-opera két kútfeje azonban radikálisan különböző perspektívából mozdul rá ugyanarra a tárgyra: miközben Karamzin heterogén elemeket, össze nem illő történelmi mozzanatokot igyekszik egyetlen, értelemmel bíró sorba olvasztani, addig Puskin eleve szkepszissel tekint a maga számára folytonosan mintákat kereső, figuratív gondolkodásra.

A karamzini elbeszélés a kohézió modelljének tűnik, vele szemben Puskin tragédiáját mintha a töredékesség és a váratlanság poétikája vezérelné (mint arra J. Th. Shaw *Pushkin's Poetics of the Unexpected* c. könyvében felhívja a figyelmet¹⁹). A váratlannak és az indirektnek a fölénybe kerülése a várhatóval és a „magától értetődővel”, a hallgató „természetes várakozásával” szemben a költői iróniával mint kompozíciós alapelvvel operáló költői beszédmód dominanciájára vall. Puskinnál a drámai cselekmény mélyén megbúvó hajtóerő a *szóbeszéd* és a *rágalom*: az eseményeket az Uglicsban történekről elterjedt-terjesztett szóbeszéd köti össze. Ezen a ponton érhető tetten Puskinnak Karamzinnal folytatott diskurzusa: Karamzin autoritatív elbeszélői hangja az isteni Gondviselés szólama, Puskinnál azonban ez a narratív szövet felfeslik – a történelmet önála már nem az isten csinálja, hanem az ember. Puskin Boriszával és Ál-Dmitrijével újfajta drámai ellentét van születőben, de már nem a karamzini elbeszélés szellemiségében: Puskin alakjai teljes erejükkel nekifeszülnek a karamzini Gondviselés-történetnek, és rajtuk keresztül kérdéssé válik a heroikus személyiség és a történelmi hatóerő koncepciója, valamint – ennek következtében – az igazság megjeleníthetősége a színpadon.

Felhasznált irodalom

SZÖVEGKIADÁSOK

¹⁹ Shaw (1994)

KARAMZIN

Карамзин, Н.: История государства российского. I-IV. Kaluga: Золотая аллея 1993.
Материалы русской истории: <http://www.magister.msk.ru/library/history/history1.htm>

PUSKIN

Полное собрание сочинений в семнадцати томах. Издательство Академии Наук СССР, Москва-Ленинград 1937-59.

Собрание сочинений в десяти томах. Под общей редакцией Д. Благого, С. Бонди, В. Виноградова, Ю. Оксмана. Москва 1952-1962.

Полное собрание сочинений Александра Сергеевича Пушкина:

<http://www.magister.msk.ru/library/pushkin/pushkin.htm>

Собрание сочинений в десяти томах. [Русская виртуальная библиотека](http://www.rvb.ru/pushkin/toc.htm)

<http://www.rvb.ru/pushkin/toc.htm>

Борис Годунов. Санкт-Петербург 1850 k. (A szentpétervári Szaltikov-Scsedrin Könyvtár kéziratárában őrzött Puskin-kötet, benne Muszorgszkij kezeírása. A kötetbe ragasztott papírlapokra a *Borisz Godunov* szövegek könyvének részletei Muszorgszkij kézírásával, Ф. 502, ед. хр. 27.)

The Bronze Horseman: Медный всадник. Ed. with introduction, notes and vocabulary by T. E. Little. Bristol: Bristol Classical Press 1992⁴

MAGYARUL: Budapest: Európa, 1976-1981:

- Jevgenyij Anyegin. Drámák. 1976. Borisz Godunov: 201-274. Ford. Németh László. (A *Borisz Godunov* szövegéből magyarul ebből a kiadásból idézek [Németh L. 1976])
- Elbeszélő költemények. Mesék. 1977.
- Regények. Elbeszélések. 1977.
- Lírai költemények. 1978.
- Cikkek. Tanulmányok. Napló. 1981.

SZAKIRODALOM**IRODALOMTUDOMÁNY, ZENETÖRTÉNET**

BROWN, DAVID 2002: Musorgsky. His Life and Works. Oxford: Oxford Univ. Press

EMERSON, CARYL.—OLDANI, ROBERT WILLIAM 1994: Modest Musorgsky and Boris Godunov. Myths, Realities, Reconsiderations. Cambridge: Cambridge Univ. Press

Evdokimova, Sl.: Pushkin's Historical Imagination. New Haven & London: Yale Univ. Press 1999

ФРЕЙДЕНБЕРГ, ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА 1936: Поэтика сюжета и жанра. Ленинград [1977₂ Москва: Лабиринт]

ГАСПАРОВ, Б.: Поэтический язык Пушкина. Санкт-Петербург 1992.

ISER, WOLFLANG 2001: A fiktív és az imaginárius. Budapest: Osiris

KOVÁCS ÁRPÁD 1999: „A költői beszéd mód diszkurzív elmélete”, in Kovács Árpád—Nagy István (szerk.): A szótól a szövegig és tovább... Tanulmányok az orosz irodalom és költészet köréből. (Diszkurzívák) Budapest: Argumentum, 11-66.

- LOTMAN, JURIJ: Kultúra és intellektus. J. Lotman vál. tanulmányai a szöveg, a kultúra és a történelem szemiotikája köréből. Ford. és szerk. Szitár Katalin. Budapest: Argumentum, 2002
- MEZŐSI MIKLÓS 2003: „Puškin’s “Virtual Scene”. Some Aspects of Puškin’s Historiography. Boris Godunov as the Trivium on the Way to the Polyphonic Novel”, in: Slavica XXXII (2003), pp. 165-173.
- NIETZSCHE, FRIEDRICH 1998: „A görög irodalom története”. in: Nyíri Kristóf—Szécsi Gábor (szerk.): Szóbeliség és írásbeliség. A kommunikációs technológiák története Homérostól Heideggerig. Budapest: Aron Kiadó, 21-37.
- RICOEUR, PAUL 1999: „Emlékezet – felejtés – történelem”, in: Thomka Beáta (szerk.): A kultúra narratívái (Narratívák 3.). Budapest: Kijárat, 51-68.
- RÜSEN, JÖRN 1999: „A történelem retorikája”, in: Thomka Beáta (szerk.): A kultúra narratívái (Narratívák 3.). Budapest: Kijárat, 39-50.
- SHAW, J. THOMAS 1994: Pushkin’s Poetics of the Unexpected. The Nonrhymed Lines in the Rhymed Poetry and the Rhymed Lines in the Nonrhymed Poetry. Columbus, Ohio: Slavica Publishers Inc.
- TARUSKIN, ROBERT 1992: Musorgsky. Eight essays and an Epilogue. Princeton, N.J.: Princeton University Press
- THOMKA BEÁTA: Narratívák 3. (sor.szerk.) A kultúra narratívái. Budapest: Kijárat Kiadó, 1999.

TÖRTÉNETTUDOMÁNY

- HELLER, MIHAIL 1996: Az orosz birodalom története. Orosz történelem I. Ford. Balogh M. és Páll E. Budapest: Osiris Kiadó–2000
- SZKRINNYIKOV, RUSZLAN 1997: Az orosz birodalom születése. Ford. Szili S. Maecenas 1997.